

CZU 343.9.018

DOI 10.5281/zenodo.5796505

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В АРМЕНИИ И ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Армен Патваканович ГУКАСЯН,
кандидат юридических наук, доцент

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме семейного насилия. Выделяются и описываются характерные особенности закона Республики Армения „О предотвращении насилия в семье защите лиц, подвергшихся насилию в семье и восстановлению солидарности в семье”. В качестве исследовательской задачи в статье была определена попытка подвести промежуточные итоги правоприменения данного закона. Обосновывается мысль о том, что дальнейшие исследования правовой регламентации предотвращения семейного насилия в Республике Армения необходимо продолжить в рамках комплексных исследований с привлечением криминологов, социологов и психологов.

LEGAL REGULATION FOR PREVENTING DOMESTIC VIOLENCE IN ARMENIA AND EXPERIENCE OF LAW ENFORCEMENT

Armen GUCASEAN,
PhD, Associate Professor

The article is devoted to the current problem of domestic violence. The author highlights and describes the characteristic features of the Law of the Republic of Armenia “On prevention of domestic violence, protection of victims within the family and restoration of solidarity in the family”. As a research task, the article identifies an attempt to summarize the interim results of the enforcement of this law. The idea is substantiated that further research on the legal regulation of the prevention of domestic violence in the Republic of Armenia should be continued within the framework of comprehensive research with the involvement of criminologists, sociologists and psychologists.

Общеизвестно, что семья играет важнейшую роль в становлении и психическом развитии личности. Именно в семье человек стремится удовлетворить ряд базовых психологических потребностей, связанных со стремлением к безопасности, признанию, эмоциональной поддержке и принятию со стороны значимых близких людей. Тем не менее, нередко желание найти семейный комфорт остается неудовлетворенным, а самые близкие люди становятся источником опасности.

Насильственные действия со стороны членов семьи приносят более серьезный ущерб психологическому и физическому здоровью человека, чем аналогичные действия со стороны посторонних людей. Глубокая психологическая травма, вследствие жестокого обращения со стороны близких людей, от которых подобные действия меньше всего ожидаются,

приводит к развитию острого чувства недоверия к окружающему миру в целом. Часто страдающий от насилия в семье остается наедине со своей проблемой и ему кажется, что в этом мире больше не к кому обратиться за помощью [1].

Не случайно, что проблема насилия в семье нашла свое отражение в «Судебнике» знаменитого средневекового армянского мыслителя Мхитара Гоша (конец XII века). В частности, в 15-ой главе говорится: «Если муж избил жену, сломал ей руку или ногу, выколол глаз, разбил зуб, то он обязан был платить штраф в 2000 дахеканов» (это примерно 9 килограммов серебра, что, по нынешним рыночным ценам, равняется сумме около двух миллионов драмов или 4 тысячи долларов) [2].

Проблема насилия в семье стала еще актуальнее в современном мире, ежегодно наблю-

дается рост случаев насильственных действий со стороны одного члена семьи по отношению к другому. Семейное насилие является серьезным нарушением прав человека, к последним прежде всего следует отнести: право на жизнь и физическую неприкосновенность; право не быть объектом издевательств или жестокого, унижающего обращения; право на свободу от дискриминации по половому признаку; право на здоровое и безопасное развитие.

Учитывая статистические данные подтверждающие серьезность сложившейся ситуации для современной Армении, после бурных и продолжительных дискуссий в широких слоях армянской общественности, 13 декабря 2017 года Национальным Собранием Республики Армения был принят закон «О предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении солидарности в семье» [3]. Данный правовой акт определяет понятие насилия в семье; организационно-правовые основания предотвращения насилия в семье и защиты лиц, подвергшихся насилию в семье; полномочия компетентных органов в сфере предотвращения насилия в семье и защиты лиц, подвергшихся насилию в семье; виды средств защиты, основания для их применения; особенности примирения лиц, подвергшихся насилию в семье и применивших насилие в семье; правовую защиту сведений о лицах, подвергшихся насилию в семье.

Армянский законодатель выделил следующие виды насилия в семье (ст. 3 закона):

а) физическое насилие - побои и прочие насильственные действия, предусмотренные Уголовным кодексом РА, преднамеренное причинение вреда здоровью, незаконное лишение свободы, преднамеренное причинение сильной физической боли;

б) половое насилие - преступления, направленные против половой неприкосновенности и половой свободы, предусмотренные Уголовным кодексом РА;

в) психологическое насилие - преднамеренное причинение сильного душевного страдания, в том числе реальная угроза применения физического, полового или экономического насилия, преднамеренное регулярное совершение таких действий, которые вызы-

вают в лице обоснованный страх перед опасностью, угрожающей личной безопасности его или члена его семьи, регулярное унижение достоинства, крайняя социальная изоляция, принуждение к искусственному прерыванию беременности;

г) экономическое насилие - принудительное лишение лица необходимых средств к существованию (пищи, одежды, жилья, лекарств) с целью создания материальной зависимости или власти над ним, неправомерное ограничение прав распоряжения, владения и пользования имуществом, принадлежащим по праву собственности или общей собственности, ограничения прав лица на получение образования или свободу выбора работы;

д) пренебрежение - преднамеренное неудовлетворение минимальных условий для существования ребенка (питание, одежда, жилье, медицинское обслуживание и помощь, образование) со стороны родителя либо законного представителя, обладающего надлежащей информацией и возможностями, а также преднамеренное неудовлетворение минимальных условий для существования недееспособного и нуждающегося в помощи родителя (питание, одежда, жилье, медицинское обслуживание и помощь) со стороны совершеннолетнего и дееспособного ребенка, обладающего надлежащей информацией и возможностями.

К членам семьи армянский законодатель относит:

- независимо от обстоятельства совместного проживания: супруг (включая лицо, находящееся в фактических брачных отношениях); бывший супруг; родитель, в том числе отчим, приемный родитель, опекун; ребенок (в том числе приемный, усыновленный, духовный); супруг приемного родителя; родители супруга; родители бывшего супруга;

- совместно проживающие: бабушка, дедушка; брат, сестра; сестра супруга, брат супруга; а также для родителей, брата и сестры супруга – зять и невестка.

К мерам защиты лиц, пострадавших от насилия в семье, армянский законодатель относит:

- ✓ предупреждение,
- ✓ постановление о неотложном вмешательстве,

✓ защитное постановление.

При принятии мер защиты выносятся обоснованное постановление. В то же время их принятие не препятствует возбуждению уголовного дела и осуществлению уголовного преследования.

Предупреждение выносится сотрудником полиции в том случае, когда факт насилия в семье со стороны полиции обнаружен впервые, деликт не содержит явных признаков состава преступления и нет оснований для неотложного вмешательства. Постановление о вынесении предупреждения включает извещение об ответственности при продолжении либо повторении насилия.

Постановление о неотложном вмешательстве сотрудник полиции незамедлительно выносит в том случае, когда налицо факт насилия и имеется обоснованное предположение продолжения либо повторения насилия. Такое постановление выносится также в том случае, когда после вынесения предупреждения, в течение одного года насильник совершает новый акт, не содержащий признаков преступления. Срок действия постановления о неотложном вмешательстве не может превысить 20 дней.

Постановлением о неотложном вмешательстве могут быть применены следующие ограничения:

1) принудить семейного насильника незамедлительно покинуть место проживания жертвы насилия и запретить его возвращение туда до истечения срока действия постановления;

2) запретить семейному насильнику посещать жертву насилия по месту ее проживания, работы, учебы, отдыха и т.д., а при необходимости – также лиц, находящихся под ее опекуном;

3) запретить семейному насильнику приближаться к жертве насилия (при необходимости также лицам, находящимся под ее опекуном) на такое расстояние, которое может вызвать у нее обоснованный страх от опасности угрозы ее личной безопасности, при этом в постановлении должна быть указана конкретная дистанция;

4) изымать оружие, находящееся у семейного насильника до истечения срока действия постановления;

5) запретить семейному насильнику общаться с жертвой преступления по телефону, другим средствам связи, вести переписку, а при необходимости – также с лицами, находящимся под ее опекуном.

Защитное постановление выносится судом для защиты жертвы насилия и лиц, находящихся под ее опекуном и для предотвращения новых проявлений семейного насилия. Для вынесения защитного постановления жертва семейного насилия, либо с ее согласия – центр содействия могут обращаться в суд. Защитное постановление выносится сроком до 6 месяцев и может обоснованным постановлением суда продлеваться 2 раза, каждый раз не более чем на 3 месяца.

Защитным постановлением могут быть применены следующие ограничения:

1) принудить семейного насильника незамедлительно покинуть место проживания жертвы насилия и запретить его возвращение туда до истечения срока действия постановления. При установлении срока данного ограничения суд учитывает возможность размещения в приюте жертву насилия и лиц, находящихся под ее опекуном;

2) запретить семейному насильнику посещать жертву насилия по месту ее проживания, работы, учебы, отдыха и т.д., а при необходимости – также лиц, находящихся под ее опекуном;

3) запретить семейному насильнику приближаться к жертве насилия (при необходимости также лицам, находящимся под ее опекуном) на такое расстояние, которое может вызвать у нее обоснованный страх от опасности угрозы ее личной безопасности, при этом в постановлении указав конкретную дистанцию;

4) изымать оружие, находящееся у семейного насильника до истечения срока действия постановления;

5) возложить обязательство на семейного насильника совместно с жертвой насилия разделить расходы на содержание несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на их иждивении (алименты);

6) запретить, при необходимости, свидания с детьми;

7) запретить семейному насильнику общаться с жертвой преступления по телефону,

другим средствам связи, вести переписку, а при необходимости – также с лицами, находящимся под ее опекуном;

8) возложить на семейного насильника обязанности прохождения реабилитационной программы.

Следует отметить, что защитное постановление или защитный ордер достаточно распространенная мера воздействия также во многих странах СНГ [4-7].

Принимая во внимание то, что с даты принятия закона РА «О предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлению солидарности в семье» прошло полных три года, считаю возможным подвести первые промежуточные итоги правоприменения данного закона. Следует отметить, что в первом полугодии 2018 года в Полиции РА на базе инспекционных подразделений по делам несовершеннолетних были созданы специализированные подразделения по профилактике насилия в семье и правонарушений несовершеннолетних. Все сотрудники вновь созданных подразделений прошли соответствующую переподготовку, получили необходимую квалификацию и для их эффективной работы были разработаны методические рекомендации. Уже во втором полугодии 2018 года в органы полиции Армении поступило 990 сообщений о насилии в семье, по которым сотрудниками полиции было вынесено 413 предупреждений, составлено 128 решений о неотложном вмешательстве, взяты на учет 541 насильника [8]. За 2019 год в органы полиции Армении поступило 1886 сообщений о насилии в семье, по которым сотрудниками полиции было вынесено 776 предупреждений, составлено 260 решений о неотложном вмешательстве, взяты на учет 1056 насильника [9]. В 2020 году количество сообщений о насилии в семье осталось почти неизменным по сравнению с 2019 годом - 1888, по которым сотрудниками полиции было вынесено 834 предупреждений, составлено 339 решений о неотложном вмешательстве, взяты на учет 1173 насильника [10].

Из числа зарегистрированных в 2020 году актов насилия в семье 585 содержали тот или иной состав преступления (в 2019 году соответственно – 525). Фактически, насильственные преступления в семье в 2020 году состав-

ляли всего лишь 2,2% от общего количества зарегистрированных преступлений в Армении (в 2019 году – 1,9%) [11]. Важно отметить, что наибольший удельный вес среди насильственных преступлений в семье составили:

- побои (471 или 20,6% от всех зарегистрированных преступлений по ст. 118 УК РА),

- угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества (33 или 10,7% от всех зарегистрированных преступлений по ст. 137 УК РА),

- умышленное причинение легкого вреда здоровью (54 или 9,7% от всех зарегистрированных преступлений по ст. 117 УК РА),

- умышленное причинение среднего вреда здоровью (11 или 4,5% от всех зарегистрированных преступлений по ст. 113 УК РА).

Что касается более тяжких преступлений, то следует подчеркнуть, что они в семье совершаются гораздо реже. Так, за последние два года были зарегистрированы всего 4 убийства (ст. 104 УК РА) и 4 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 112 УК РА), причем два убийства было совершено детьми над родителями, по одному – родителем и прежним супругом. Из зарегистрированных за последние два года случаев причинения тяжкого вреда здоровью два приходится на сожителя, по одному – на мужа и сына.

В остальных случаях в качестве домашнего насильника чаще выступает муж по отношению к супруге (в 47,1% случаев умышленного причинения среднего вреда здоровью, 53,2% случаев умышленного причинения легкого вреда здоровью, 65,1% случаев побоев, 55,1% случаев угроз убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества и т.д.). Примечательно, что почти по всем вышеперечисленным преступлениям гораздо чаще наблюдается применение насилия детьми в отношении родителей, чем обратная тенденция – родителей над детьми. Данный факт, пожалуй, можно объяснить относительно низким правосознанием, неумением отстаивать свои права особенно в детстве и юности.

Кстати, я далек от утверждения, что приведенная выше статистика насилия в семье адекватно отражает реальность проанализированных трех лет. По некоторым оценкам, правоохранительным органам становится из-

вестно не более 10% от общего количества всех случаев семейного насилия [12]. Общеизвестно, что данный вид насилия по объективным причинам относится к наиболее латентным деликтам, большая его часть относится к преступлениям частного обвинения и, разумеется, по ним уголовное преследование может начинаться при наличии обращения жертвы

насилия. Полагаю, что для полноты представления о данном негативном явлении в дальнейшем необходимо продолжить проведение комплексных исследований, с привлечением криминологов, социологов и психологов, с использованием широкого диапазона научно-методического обеспечения.

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://vashe-soznanie.ru/?url=https%3A%2F%2Fvashe-soznanie.ru%2Fkonsultatsiya-psihologa%2Fpsixologicheskoe-nasilie-v-seme-v-otnosheniyax-posledstviya-nasiliya-v-seme-psixologicheskaya-pomoshh-perenesshim-nasilie-v-seme.html>
2. <https://ru.armeniasputnik.am/columnists/20190721/19691121/Dazhe-Mkhitar-Gosh-dumal-inache-problema-domashnego-nasilija-stala-yablokom-razdora-v-Armenii.html>
3. <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118672>
4. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 г. № 214-IVЗПК «О профилактике бытового насилия» // Legislationline. URL: <https://www.legislationline.org/ru/legislation/section/legislation/topic/25/country/21> (дата обращения: 08.06.2021);
5. Закон Киргизской Республики от 27 апреля 2017 г. № 63 «Об охране и защите от семейного насилия» // Legislationline. URL: <https://www.legislationline.org/ru/legislation/section/legislation/topic/25/country/20> (дата обращения: 08.06.2021);
6. Закон Республики Молдова от 1 марта 2007 г. № 45-XVI «О предупреждении и пресечении насилия в семье» // Legislationline. URL: <https://www.legislationline.org/ru/legislation/section/legislation/topic/25/country/14> (дата обращения: 08.06.2021);
7. Закон Республики Таджикистан от 19 марта 2013 г. № 954 «О предупреждении насилия в семье» // Legislationline. URL: <https://www.legislationline.org/ru/legislation/section/legislation/topic/25/country/49> (дата обращения: 08.06.2021).
8. Справка о результатах оперативно-служебной деятельности Полиции РА за 2018 год, Ереван, 2019, с. 4
9. Справка о результатах оперативно-служебной деятельности Полиции РА за 2019 год, Ереван, 2020, с. 5
10. Справка о результатах оперативно-служебной деятельности Полиции РА за 2020 год, Ереван, 2021, с. 4
11. Официальные данные ИЦ Полиции РА, 2019-2020 годы, Ереван, 2021, с. 4
12. Насилие в семье. Причины и последствия // <http://mcrb.by/?url=http%3A%2F%2Fmcrb.by%2Findex.php%2Fnovosti%2F338-nasilie-v-seme-prichiny-i-posledstviya>

Об авторе

Армен Патваканович ГУКАСЯН

*кандидат юридических наук, доцент,
Научный консультант Центра исследований
прикладных проблем криминологии,
Национальное бюро экспертиз РА,
Ереван, Республика Армения*